

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

¹Артемяева Валентина Валентиновна, ²Морозенко Юлия Николаевна

¹доцент, УрГПУ, ²магистрант УрГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059955>

***Аннотация.** В статье рассматривается вопрос применения индивидуального плана как средства повышения функциональной грамотности школьника на уроках математики. Актуальность проблемы обоснована общим снижением успеваемости школьников. Эффективность рассмотренной методики подкрепляет эксперимент, проведенный автором в рамках исследования.*

***Ключевые слова:** математическая грамотность; функциональная грамотность; математика; план; индивидуальный план; успеваемость.*

Жизнь современного школьника наполнена стрессовыми ситуациями. Текущее выполнение домашней работы, периодические и внеочередные контрольные мероприятия закаляют характер детей, однако далеко не все способны выдержать такое давление. Одна из задач учителя не только привить ребенку необходимый методический минимум, но и, по возможности, научить обучающегося распределять свое время и усилия, чтобы достичь максимального эффекта [3]. Поэтому так важно адекватно анализировать эффективность того или иного действия и то, сколько времени оно потребует. Именно от грамотного, систематического подхода к решению задач, вызывающих стресс, и зависит личный рост и успеваемость по предметам [4].

Поток информации в настоящее время огромен. Каждая четверть включает в себя более 10 предметов различных направлений. Занятия состоят, как теоретического материала, так и практической отработки навыков. Помимо этого школьника агитируют к участию в различных научно-практических конференциях и спортивных мероприятиях. Каждому предмету выделено разное количество учебных часов, и в такой ситуации затруднительно изучить материал в равной степени хорошо [1]. К сожалению, успеваемость далеко не всех обучающихся является удовлетворительной. Для того, чтобы достичь успеха, необходимо четко и грамотно распределить время между всеми занятиями, а также разделить достижение одной глобальной цели на несколько этапов. Большую роль в этом играет самодисциплина, которая у школьника среднего звена бывает еще не развита на должном уровне. Решением проблемы может стать использование индивидуального плана, как метода [5].

Причиной разработки эффективного средства самоорганизации стала стагнация успеваемости школьников в последние годы. Повсеместное развитие технологий облегчают жизнь человека настолько, что создается ложное впечатление о том, что обучение – не самая главная задача для школьника. В сознании обучающегося возникают вопросы о необходимости получения знаний по тем или иным дисциплинам, о применении этих знаний в реальной жизни. Также повсеместно наблюдается прогрессирующее прокрастинации [2].

Прокрастинация – главное препятствие на пути обучающегося к успеху. Ученые назвали ее «Чумой XXI века». Это вид саморазрушительного поведения, при котором человек откладывает решение задач на последний момент. Нередко это сопровождается чувством вины и даже своеобразным параличом воли. В психологических исследованиях

отмечается, что прокрастинатор осознает иррациональность своего бездействия и негативные последствия, к которым такое поведение может привести. Явление выполнения домашнего задания школьниками непосредственно перед занятием на данный момент практически повсеместно. Психолог Пирс Стилл [6] предложил уравнение прокрастинации

$$\text{Прокрастинация} = \frac{\text{Ценность} \times \text{Ожидания}}{\text{Импульсивность} \times \text{Откладывание}}.$$

Одним из путей повышения жизненной стабильности является избавление от прокрастинации. Оно требует сугубо индивидуального подхода, и с ней можно справиться самому. Необходимо четко обозначить цели, определить сроки выполнения, а также разработать стратегию достижения каждого этапа, ведущего к цели [7].

На базе обучающихся sixth–восьмых классов было проведено добровольное анкетирование, которое показало, что более 50% респондентов не прибегают к долгосрочному планированию времени и предпочитают решать поставленные задачи ближе к «дедлайну».

Обучение в школе следует превратить в естественный алгоритм жизни. В этом должна быть помощь преподавателей и родителей. Роль и тех, и других достаточно велика: они должны давать и закреплять знания, обеспечивать должный контроль, прививать мотивацию и самоконтроль.

При изучении данной проблемы была выявлена еще одна, не менее важная – полное перекладывание ответственности за приобретение знаний с обучающегося на учителя. Статистика показывает, что большинство школьников, которые имеют неудовлетворительную успеваемость, считают источником своих неудач именно учителя. Причины различны: от непонятого объяснения, до личных мотивов. Обучающийся будет искать любую причину, любое объяснение своих провалов, но все они будут иметь источником не его самого. Данная проблема уходит в область психологии ребенка, а также область семейной психологии, что требует дополнительного изучения.

Метод индивидуального плана является гибридной формой взаимодействия с постепенным перераспределением ответственности за обучение. Метод заключается в том, чтобы привлечь обучающегося к процессу организации образовательного процесса, путем систематизации его самообразовательной части. Изначально в данном процессе требуется значительный вклад педагога, который помогает школьнику в правильном составлении плана. Индивидуальный план – это план-график выполнения поставленной задачи в ограниченный промежуток времени.

Использование индивидуального плана для развития функциональной грамотности на уроках математики может включать следующие шаги:

1. Оценка уровня знаний: проведение начальной диагностики уровня математической грамотности каждого ученика для определения индивидуальных потребностей.

2. Установление целей: определение конкретных целей и задач для каждого ученика в соответствии с его уровнем знаний и потребностями.

3. Планирование индивидуальных заданий: разработка персонализированных заданий, направленных на развитие функциональной грамотности каждого ученика.

4. Индивидуальные методы обучения: использование различных методов обучения, адаптированных под индивидуальные потребности учеников для более эффективного усвоения математических концепций.

5. Регулярное отслеживание прогресса: постоянный мониторинг прогресса каждого ученика и корректировка индивидуального плана в соответствии с его достижениями и трудностями.

6. Обратная связь: предоставление обратной связи каждому ученику, подчеркивая его успехи и указывая на области, требующие дополнительной работы.

Рассмотрим изучение темы «Обыкновенные дроби». Учитывая индивидуальные особенности и уровень первоначальных навыков, был составлен следующий план, представленный в таблице 1. Все модули, включенные в план, изучались не только на дополнительных занятиях с учителем, но и с помощью учебных платформ, что позволило осваивать материал в гибридном формате. Представленный план является примером и может дополняться или уменьшаться в зависимости от результатов входного собеседования.

Таблица 1. Индивидуальный план школьника при изучении темы «Обыкновенные дроби»

Тема	Время достижения
Понятие дроби, числитель, знаменатель	1 день
Основное свойство дроби	1 день
Промежуточный контроль	-
Повторение НОД, НОК	2 дня
Приведение к общему знаменателю	2 дня
Сложение, вычитание дробей	2 дня
Умножение, деление дробей	2 дня
Взаимобратные числа	1 день
Промежуточный контроль	-
Преобразование дроби в десятичную	1 день
Бесконечные периодические дроби	2 дня
Понятие приближения	1 день
Промежуточный контроль	-
Решение задач по модулю «Реальная математика»	2 дня
Собеседование с учителем	-
Итоговый контроль	-

Для изучения эффективности метода индивидуального плана был проведен эксперимент. Первоначально была проведена начальная диагностика уровня математической грамотности каждого ученика. Далее с каждым участником были определены конкретные цели и задачи в соответствии с его уровнем знаний и потребностями, а также разработана программа изучения темы, включающая в себя несколько этапов. По ходу эксперимента активно применялись интерактивные платформы, которые позволяют автоматизировать процесс проверки, а также облегчить контроль за временем выполнения задания. Итоговым тестированием являлась четвертная контрольная работа, которая проводилась среди всех обучающихся. Работа показала значительную

разницу между результатами обучающихся, применявших индивидуальный план, и тех, кто проходил тему традиционно.

Использование индивидуального плана как инструмента развития функциональной грамотности поможет учителям адаптировать учебный процесс под потребности каждого ученика, способствуя более эффективному обучению математике. Одним из главных выводов является то, что развитие такого качества, как устойчивость к нагрузкам, требует изменений в преподавании, обучении и контроле качества. Для прогресса в этих направлениях, были предприняты необходимые меры, улучшающие процесс образования, и предоставляющие возможность школьнику использовать свой потенциал на максимум. Большое внимание было уделено самоконтролю. Результаты данного исследования подтверждают существенную роль самоуправления и мотивации не только в образовательном процессе, но и в воспитании важнейших качеств личности подрастающего поколения. Обучающиеся, которые ставили перед собой конкретные цели, достигли лучших результатов. Повсеместное применение гибридных методов обучения позволит выйти образованию на новый уровень.

REFERENCES

1. Артемьева, Е. А. Воспитание подрастающего поколения в условиях цифровизации образования / Е. А. Артемьева, Е. А. Утюмова, В. В. Артемьева. – Текст : непосредственный // Воспитание как стратегический национальный приоритет : международный научно-образовательный форум, Екатеринбург, 15–16 апреля 2021 года. Часть 2. – Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2021. – С. 21–25.
2. Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Методическое пособие / П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. Степанова. – М. : ФГБНУ «ИСПО РАО», 2020. – 119 с.
3. Воспитание на уроке: методика работы учителя: методическое пособие / [Степанов П.В., Круглов В.В., Степанова И.В. и др.]; под ред. П.В.Степанова.— М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 2021.— 94 с.
4. Дамоклов меч: что такое прокрастинация и как она разрушает жизнь. – URL: <https://www.forbes.ru/forbeslife/471531-damoklov-mec-cto-takoe-prokrastinacia-i-kak-ona-razrusaet-zizn/> (дата обращения: 16.03.2024). – Текст : электронный.
5. Педагогическое колесо. – URL: <https://designingoutcomes.com/> (дата обращения: 7.04.2024). – Текст : электронный.
6. Прокрастинация: как перестать откладывать работу на потом и начать ее делать URL: <https://psyfactor.org/lib/prokrastynaciya-4.htm/> (дата обращения: 7.04.2024). – Текст : электронный.
7. Прокрастинируй продуктивно URL: <https://www.cossa.ru/152/31446/> (дата обращения: 7.04.2024). – Текст : электронный.